

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАРИПОВ Абдукаххор Мухамаджонович

Банк молия академияси

тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679966>

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида тижорат банкларининг фаолиятини йўлга қўйиш ҳамда уни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётимизда тижорат банкларининг фаолиятини жадаллаштириш йўллари юзасидан фикр-мулоҳазалар баён этилган. Хусусан, молиявий секторни изчил ислоҳ қилиш давомида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ва натижада илғор банк бизнесини юритиш ҳамда ушбу секторда рақобат муҳитини кучайтириш учун зарур ҳуқуқий шарт-шароитлар яратилмоқда. Шунингдек, мамлакатимизда тижорат банкларининг фаолиятини ривожлантириш истиқболларидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, бошқарув тузилмаси, банк стратегияси, стратегиянинг таркибий элементлари, стратегик устуворликлар, маржа, кредит, депозит, фоизли, фоизсиз даромад ва харажатлар.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены отзывы о способах ускорения деятельности коммерческих банков в Республике Узбекистан путем налаживания деятельности коммерческих банков в Республике Узбекистан и развития ее в нашей национальной экономике. В частности, в ходе последовательного реформирования финансового сектора осуществляется ряд мер и, как следствие, создаются необходимые правовые условия для поддержания развитого банковского бизнеса и укрепления конкурентной среды в этом секторе. Также в нашей стране представлены существующие проблемы в перспективах развития деятельности коммерческих банков, а также авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: коммерческий банк, структура управления, банковская стратегия, структурные элементы стратегии, стратегические приоритеты, маржа, кредит, депозит, проценты, беспроцентные доходы и расходы.

WAYS TO IMPROVE THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS

ANNOTATION

This article provides feedback on ways to accelerate the activities of commercial banks in the Republic of Uzbekistan by establishing the activities of commercial banks in the Republic of Uzbekistan and developing it in our national economy. In particular, during the consistent reform of the financial sector, a number of measures are being implemented and, as a result, the necessary legal conditions are being created to maintain a developed banking business and strengthen the competitive environment in this sector. Also in our country, the existing problems in the prospects for the development of commercial banks, as well as the author's approaches and proposals for their elimination are presented.

Keywords: commercial bank, management structure, banking strategy, structural elements of the strategy, strategic priorities, margin, loan, deposit, interest, interest-free income and expenses.

Кириш. Маълумки, молиявий бозорларнинг глобаллашуви назорат органларининг ўзаро муносабати ва халқаро даражада ахборот алмашинуви бўйича янги вазифаларни юзага келтиради. Шу муносабат билан, банк фаолияти соҳасида бошқа молиявий бозорларда бўлгани каби қатор халқаро стандартлар ишлаб чиқилиши ва жорий қилиниши долзарб аҳамият касб этмоқда. Шу билан бирга, банк соҳасидаги ҳозирги ҳолат таҳлили банк секторида давлатнинг юқори даражадаги аралашуви, давлат иштирокидаги банкларда менежмент ва таваккалчиликларни бошқариш сифатининг етарли эмаслиги, иқтисодиётда молиявий воситачиликнинг паст даражаси каби банк секторини иқтисодий янгиланишлар ва жамият эҳтиёжларига мос равишда ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган қатор тизимли муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Молиявий хизматларнинг оммабоплигини ошириш, банкларнинг худудларга кириб боришини кенгайтириш ва барча аҳоли пунктларида бир хил турдаги хизматлар кўрсатилишини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар кўрилиши лозим.

Банк тизимига замонавий сервис ечимлари асосида ахборот технологияларини, молиявий технологияларни кенг жорий этиш, ахборот хавфсизлигини лозим даражада таъминлаш, шунингдек, молиявий хизматлар кўрсатишда инсон омили таъсирини камайтириш бўйича тезкор чора-тадбирлар кўриш талаб этилмоқда.

Мамлакат банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида "...кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш, мувозанатлашган макроиқтисодий сиёсат юритиш, корпоратив бошқарувни такомиллаштириш ва халқаро амалий тажрибага эга бўлган менежерларни жалб қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш" устувор йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилган [1].

Молия тизмида тенг рақобат шароитларини яратиш, кредитлашни фақат бозор шартлари асосида амалга ошириш, банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини пасайтириш, банк хизмати кўрсатишни модернизация қилиш, банкларнинг самарали инфратузилмасини яратиш ва фаолиятини автоматлаштириш, шунингдек, банклар фаолиятига хос бўлмаган функцияларни босқичма-босқич бекор қилиш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш асосий вазифалардан ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Тижорат банклари фаолияти тўғрисида ва унинг моҳиятини аниқлаш масаласига бир қатор ёндашувлар мавжуд бўлиб, турли иқтисодий адабиётларда бир қатор хорижлик олимлар, рус олимлари ва маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан турлича талқин қилинган.

Хусусан, хорижлик иқтисодчи олим Д.МакНотон ўз илмий ишларида тижорат банкларнинг кредитлаш амалиётини ташкил қилиш ва тартибга солиш ҳамда унинг самарадорлигини ошириш хусусидаги масалаларга тўхталган ҳолда қуйидаги фикрларни баён этган: ривожланаётган мамлакатларда кредитлаш амалиётини ташкил қилишнинг зарурий шартларидан бири кредитларни гаров таъминоти асосида беришни одатий ҳол сифатида қабул қилишдир, деган хулосага келди [2].

З.М.Анисимованинг “Банк стратегик менежментини ривожлантириш” номли илмий тадқиқот ишида банк фаолияти: “тижорат банкининг узок муддатли фаолияти режаси бўлиб, у қабул қилинган вазифалар ва мақсадларга эришишни таъминлайди ҳамда молиявий барқарорликни таъминлаш шarti билан ҳар бир таркибий бўлинма фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутди” деб ифодалаган [3].

Ўзбекистонлик иқтисодчи олим О.Саттаров «Банк ликвидлиги – бу банкнинг жорий ва келгуси мажбурият ва тўловлари, кредит бўйича мижозлар талаблари бажарилишини ўз вақтида ва миқдорда, активларни ҳеч қандай зарар кўрмасдан нақд пулларга айлантириши ёки мақбул нархларда ресурс сотиб олиш қобилиятлари йиғиндисидир», деб таъриф берган [4].

М. Gregory Mankiwнинг фикрича, тижорат банклари орқали яратилган қўшимча пул бу пул мультипликатори дейилади. Mankiwнинг бундай тариф беришига асосий сабаблардан бири мамлакатдаги берилган барча кредитлар пул массасини ташкил қилиши билан изоҳлайди [5].

Маҳаллий олимлардан З. Жумаевнинг Макроиқтисодиёт номли китобида тижорат банклари орқали қўшимча пул яратилиши банк мультипликатори ёки кредит экспанцияси деб талқин қилади[6]. Юқорида келтирилган олимларнинг илмий изланишларида тижорат банклари фаолиятига умумий таъриф берилгани аммо бу жараённинг умумий мамлакат молия тизимида ва инфляция даражасига таъсири кенг ёритилмаганини кузатиш мумкин. Биз ушбу мақолада, тижорат банклари фаолияти бошқа иқтисодий кўрсаткичларга хусусан, молия тизимида ва пулнинг қийматига таъсирини ёритишга ҳаракат қилдик.

Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолани тайёрлашда меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзуни ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-мантиқий фикрлаш, статистик усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Сўнги йилларда мамлакатимизда молия ва банк тизимининг барқарорлигини таъминлашга, банклар томонидан қулай ва сифатли молиявий хизматлар кўрсатишга қаратилган қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, банк хизматларидан фойдаланиш бўйича шаффофликни таъминлаш ҳамда банк ва истеъмолчилар ўртасида молиявий хизматлардан фойдаланиш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган турли тушунмовчиликларнинг олдини олиш мақсадида мазкур ҳужжатга айрим ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Жумладан, истеъмолчиларнинг турли кредит маҳсулотларидан фойдаланиш борасида тўғри танловни амалга оширишлари ҳамда кредит ҳақида барча маълумотларга эга бўлишларини таъминлаш мақсадида кредит шартномаси тузилгунга қадар истеъмолчиларга кредит хизматидан фойдаланиш билан боғлиқ шартлар тўғрисида тақдим этилиши лозим бўлган маълумотлар кенгайтирилмоқда.

1-жадвал

Давлат улуши мавжуд тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари,
(млрд. сўмда, 2024 йил 1 январь ҳолатига) [7].

№	Банк номи	Актив		Кредит		Капитал		Депозит	
		Сумма	Улуши фоизда	Сумма	Улуши фоизда	Сумма	Улуши фоизда	Сумма	Улуши фоизда
Жами		652 157	100%	471 406	100%	97 079	100%	241 687	100%
Давлат улуши мавжуд банклар		441 777	68%	333 298	71%	63 239	65%	124 358	51%
1	Ўзмиллийбанк	127 503	19,6%	99 423	21,1%	17 849	18,4%	32 920	13,6%
2	Ўзсаноатқурилиш банк	74 634	11,4%	57 124	12,1%	8 728	9,0%	13 799	5,7%
3	Агробанк	66 700	10,2%	54 483	11,6%	12 297	12,7%	15 389	6,4%
4	Асака банк	58 014	8,9%	39 213	8,3%	6 668	6,9%	15 485	6,4%
5	Халқ банки	36 603	5,6%	24 549	5,2%	5 883	6,1%	17 044	7,1%
6	Бизнесни ривожлантириш банки	27 063	4,1%	21 801	4,6%	3 180	3,3%	9 419	3,9%
7	Микрокредитбанк	19 062	2,9%	14 437	3,1%	3 934	4,1%	6 361	2,6%
8	Алоқа банк	16 045	2,5%	10 294	2,2%	2 643	2,7%	9 227	3,8%
9	Турон банк	15 939	2,4%	11 894	2,5%	1 897	2,0%	4 662	1,9%
10	Пойтахт банк	215	0,0%	79	0,0%	160	0,2%	53	0,0%

Юқорида келтирилган 1-жадвал маълумотларига кўра мамлакатимизда давлат улуши мавжуд тижорат банкларининг жами активлари 441 777 млрд. сўмни ҳамда жами активларга нисбатан 68 фоизни ташкил этган. Тижорат банкларининг жами кредитлари 333 298 млрд. сўмни ҳамда жами кредитларга нисбатан 71 фоизни ташкил этган. Тижорат банкларининг жами капитали 63 239 млрд. сўмни ҳамда жами капитага нисбатан 65 фоизни ташкил этган. Тижорат банкларининг жами депозитлари 124 358 млрд. сўмни ҳамда жами депозитларга нисбатан 51 фоизни ташкил этганлигини кузатишимиз мумкин.

Шунингдек, “Ўзмиллийбанк” АЖ энг юқори кўрсаткичларга эга бўлиб, хусусан, активлар 19,6 фоизни, кредитлар 21,1 фоизни, капитал 18,4 фоизни ва депозитлар эса 13,6 фоизни ташкил этган. Юқорида келтирилган банклардан эса АТ “Алоқабанк”, АТБ “Туронбанк”, “Пойтахт Банк” АЖлар энг паст кўрсаткични ташкил этган.

Мамлакатимизда пул-кредит сиёсатининг асосий йўналишлари келгуси йилларда ташқи ва ички шароитлар ўзгаришларига нисбатан пул-кредит сиёсатининг жавоб чоралари, унинг операцион механизмини ривожлантириш бўйича тадбирлар ва иқтисодиётдаги ўзаро боғлиқликлар борасидаги тадқиқотларни ўз ичига олади ҳамда умуман олганда, жорий ва кутилаётган макроиқтисодий вазият бўйича Марказий банк қарашларини ифодалайди. Макроиқтисодий ривожланишнинг барча сценарийларида Марказий банкнинг асосий мақсади нархлар ва молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилмоқда. Таргетга йўналтирилган фаолият давомида пул-кредит сиёсатининг операцион механизми, инструментлар тўплами ва пул бозорлари ривожлантирилиб, таҳлилий, прогнозлаш ва коммуникация салоҳияти такомиллаштириб борилмоқда.

Хусусан, мамлакатимизга кириб келаётган пул ўтказмалари ҳажми жорий йилда ўтган йилга нисбатан сезиларли пасайган бўлса-да, ўзининг узоқ муддатли трендига қайтди (1-расм).

1-расм. Пул ўтказмалари ҳажми, (млн. долл.)

Мамлакатимизда 2023 йилда иқтисодий ривожланиш қатъий молиявий шароитлар таъсирида глобал инфляция даражасининг секинлашуви, аксарият иқтисодиётларда фаолликнинг пасайиши шароитида ривожланмоқда. Юқори фискал рағбатлантиришлар, инвестицион фаолликнинг ортиши, кредитлаш суръатининг тезлашиши, пул ўтказмалари ҳажмининг ўтган йилга нисбатан сезиларли пасайиши ҳам иқтисодий шароитларда ўз аксини топди. Бу эса, 2022 йилда ишлаб чиқилган “Пул-кредит сиёсатининг 2023 йил ва 2024-2025 йиллар даврига мўлжалланган асосий йўналишлари”да макроиқтисодий ривожланишнинг прогноз қилинган ҳам асосий сценарий, ҳам муқобил сценарийда келтирилган айрим шартларнинг бир вақтда вужудга келаётганлиги билан боғлиқ. Ўтган йилда бошланган геосиёсий зиддиятларнинг ички иқтисодиётга таъсирлари босқичма-босқич пасаймоқда.

2-расм. Республикамиз тижорат банклари томонидан ажратилган кредитларда имтиёзли кредитлар улуши

Ҳозирги пайтда аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, уларнинг кичик тадбиркорлик гоёларини қўллаб-қувватлаш ва инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида турли давлат дастурлари доирасида имтиёзли кредитлаш амалиётини босқичма-босқич бозор тамойилларига ўтказиш бўйича чоралар кўрилмоқда. Бу тадбирлар доирасида имтиёзли кредитларнинг улуши йилдан-йилга пасайиб бораётган бўлса ҳам, нисбатан юқориликча сақланиб қолмоқда. Хусусан, ажратилган жами кредитлар ҳажмида имтиёзли кредитлар улуши 2018 йилдаги 49,1 фоиздан жорий йилнинг дастлабки 9 ойида 17,5 фоизгача пасайган бўлса, имтиёзли кредитларнинг жами кредит қўйилмаларидаги улуши 2018 йил якунидаги 55,8 фоиздан жорий йил 1 октябрь ҳолатига 29,5 фоизгача қисқарган.

Шундай қилиб тижорат банклари учун қарз олиш фоиз ставкасини ҳамда қарз олувчилар учун кредит харажатларини белгилаб берувчи фоиз ставкасининг ўзгариши банклараро пул бозоридаги фоиз ставкаларига таъсир кўрсатади.

Хулоса ва таклифлар. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ликвидлилик бўйича янги меъёрларни назорат мақсадида жорий қилингунигача банклар ҳолатини мониторинг қилиб бориши, тижорат банклари ушбу меъёрлар билан таҳлилий мақсадда ҳисоблашиши зарур. Олинган натижаларга қараб, Марказий банк ҳам, тижорат банклари ҳам янги ликвидлилик меъёрларига амал қилишга шароит яратиш учун чора-тадбирларни кўришлари лозим.

Шунингдек, тижорат банклари ликвидлигини таъминлаш учун банклараро кредит бозорини ривожлантириш зарур.

Чунки ушбу бозор банклар учун молиявий ресурсларни тез жалб қилиш ва жойлаштириш механизми ҳисобланади. Банклараро кредит бозори тижорат банкларига вакиллик ҳисобварақларидаги захираларнинг тақчиллигини қоплаш, шунингдек, ортиқча ресурсларни самарали жойлаштириш (шу жумладан, камида бир кунлик муддатга – овернайт) учун шароит яратади.

Давлат улуши мавжуд тижорат банкларини комплекс трансформация қилиш, банк ишининг замонавий стандартларини, ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш, банклардаги давлат акциялари пакетини зарур тажриба ва билимга эга бўлган инвесторларга танлов асосида сотиш, шунингдек, давлат улуши мавжуд тижорат банклари ва корхоналарни бир вақтнинг ўзида ислоҳ қилиш орқали банк секторида давлатнинг улушини камайтириш чораларини кўриши лозим.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.05.2020 й., 10.06.2022 й., 06/22/152/0507-сон.
2. Д.МакНотон. Банковские учреждения в развивающихся странах.-ИЭР МБРР. - Вашингтон Д.С., 1993.-С.75
3. Анисимова З.М. Развитие стратегического банковского менеджмента. дис...канд. экон. наук: 08.00.10. - М, 2014
4. Саттаров О. Тижорат банклари ликвидлигини бошқариш. Монография. – Т.: «Extremum press», 2012. –9-б.
5. N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor “Economics” 2014. 558-бет.
6. З. Жумаев, “Макроиктисодиёт” 2005. 68-бет
7. <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/1569329/> сайти маълумотлари.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz